

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ANALITIK FIKRLASH KO'NIKMALARINING SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Ermatova Guli

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mutsaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559971>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola mutafakkir ajdodlarimizning shaxsda analitik fikrlash faoliyatini rivojlantirish sohasidagi tajribalari, inson tafakkuri va uning turlari, har bir turning o'ziga xos xususiyatlari, boshlang'ich sinf o'quvchilariga xos bo'lgan fikrlash tarzi, uni rivojlantirish vositalari va usullari, bu sohada amalga oshiriladigan ishlar haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamaotchilik, o'qituvchilar va talabalar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.*

***Tayanch so'zlar:** mutafakkirlar, tafakkur, tafakkurlar turalri, analitik fikrlash, obrazli tafakkur, obrazli harakatli tafakkur, mantiqiy fikrlash, o'z o'zini rivojlantirish, kreativ faollik, tushuncha, hukm, xulosa.*

Biz o'tmishda mutafakkir ajdodlarimiz oilalarda ham maktab va madarasalarda ham farzdanlarning tafakkurini rivojlantirish, ularning intellekual layoqatlarini ro'yobga chiqarishga alohida e'tibor qaratganliklarini yaxshi bilamiz. Shaxs tafakkurining muhim ko'rinishi bo'lgan analitik fikrlashni rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi hisoblangan. Ular analitik fikrlashning quyidagi turlarini rivojlantirishga harakat qilganlar.

Analitik fikrlash har bir shaxs uchun zarurdir. Uni rivojlantirish orqali o'quvchilarni barkamolikka undash kelajakda muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishga tayyorlash mumkin. Yot g'oyalarga berilmasdan, o'zining qat'iy pozitsiyasiga ega bo'lishi, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, o'zining individual rivojlanish traektoriyasini tanlashi uchun har bir o'quvchiga analitik fikrlash ko'nikmasini shakllantirish zarur hisoblanadi. Mutafakkir ajdodlarimiz buni o'z vaqtida anglab tahlil-mutolaa, bahs- munozara, muammoli dialog, Suqrotona savol-javob, kitob mutolaasi, mushoira kabi metodlardan keng ko'lamda foydalanganlar.

Analitik tafakkur dastlab ikki turga bo'linadi:

1. Nazariy
2. Amaliy

Nazariy tafakkurning tarkibiy qismlari sifatida tushunchali va obrazli tafakkur namoyon bo'ladi.

Amaliy tafakkur esa o'z ichiga ko'rgazmali-obrazli hamda ko'rgazmali- harakatli tafakkurni qamrab oladi. Tafakkurning har ikkala turi o'quvchilarning analitik fikrlash faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tmishda maktab va madarasalarda muallimlar va mudarrislar o'quvchi va talablarga tafakkurning har ikkala turini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratganlar. Barcha didaktik materiallar shu maqsadga yo'naltirilgan. Aksariyat hollarda didaktik material sifatida mumtoz adabiyot namunalari hamda mutafakkirlarning mantiq, falsafa, riyoziyotga oid asarlaridan foydalanganlar.

Analitik fikrlash o'quvchi oldiga qo'yiladigan muammolar, ularga yechim topish orqali yangi faoliyat usullarini egallashlari uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltiradi. Bu esa

o'quvchining kreativ faollik ko'rsatish imkoniyatini kengaytiradi. Analitik fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan o'quvchilarning faolligi bir necha darajalarda namoyon bo'ladi. Ular

- ko'rgazmali-obrazli harakatlarni amalga oshiradilar;
- o'quv materillarini ko'rgazmali idrok etadilar;
- nazariy tahlil ko'nikmalarini namoyon qiladilar, buning natijasida analitik fikrlash faoliyatlari rivojlanadi;
- o'quv harakatlarini ixtiyoriy bajarishga muvaffaq bo'ladilar;
- o'quv topshiriqlarini amaliy yondashgan holda bajaradilar, natijada ularda kreativ faollik rivojlanadi, o'quv materiallarini kognitiv idrok eta boshlaydilar;
- toshriqlarni ixtiyorsiz bajarish, abstrakt fikrlash;
- ijodiy layoqatlarini namoyon etishga muvaffaq bo'ladilar.

O'quvchilar tomonidan amalga oshiriladigan barcha faoliyat usullari birinchi navbatda analitik fikrlash mahsuli hisoblanadi. O'quvchilarla analitik fikrlash natijasida o'z o'zini baholash, o'zi va atrofdagilarga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lish, mantiqiy fikrlash, o'z o'zini nazorat qilish, o'z faoliyatini refleksiylash, kollaborativ faoliyat ko'rsatish ko'nikmalari rivojlanadi.

Tushunchali tafakkur natijasida o'quv materiallarining mazmun-mohiyatini tushungan holda o'zlashtirishga muvaffaq bo'ladilar, undagi tushunchalarni chuqur idrok etadilar. Tafakkurning mazkur turi tushunchalar shaklida namoyon bo'ladi. O'quvchilar aqliy operatsiyalarni bajarishda o'quv materillarda ifodalangan tushunchalar, xulosalar, hukmlar shaklida namoyon bo'ladigan bilimlarga asoslanadilar. Obrazli tafakkur doirasida esa o'quvchilar badiiy asarlar, illyustratsiyalar, rasmlardagi obrazlarga tayangan holda fikrlashga muvaffaq bo'ladilar, obrazlar xotirada saqlanadi va tasavur qilinadi. Tushunchali tafakkur yordamida o'quvchilar voqelikni aniq tasavvur qilishga erishadilar. Bunda asosan abstraksiylash operatsiyalari faollashadi. Obrazli tafakkur yordamida o'quvchilar o'zlarini o'rab turgan olamni aniq idrok etadilar. O'quvchilarda shakllantiriladigan tushunchali hamda obrazli tafakkur o'zaro aloqadorlikda rivojlanib bir birini to'ldiradi va ularning analitik fikrlash ko'nikmalarini faollashtirishga xizmat qiladi. Ko'rgazmali-obrazli tafakkur esa boshlang'ich sinf o'quvchilarga xos bo'lgan fikrlash turi bo'lib, obrazlarni aniq idrok etish asosida rivojlanadi. Tafakkurning mazkur turi o'quvchilarning muayyan muammolarga yechim topish, voqeahodisalar, tasavurlarida jonlangan narsalarni tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish orqali namoyon bo'ladi.

Boshlanqich sinf o'quvchilariga xos bo'lgan ko'rgazmali-harakatli tafakkur o'z mohiyatiga ko'ra aniq narsa-buyumlar yordamida amalga oshiriladigan amaliy rivojlantiruvchi xarakteriga ega bo'lgan tafakkur turi hisoblanadi. Tafakkurning ushbu turi o'quvchilarning kreativ faoliyati mahsulida namoyon bo'ladi. Mantiqiy tafakkur tushuncha, so'z shaklida namoyon bo'lib, o'quvchilarning tahliliy faoliyati, verbal ko'nikmalari, tanqidiy fikrlashida o'z aksini topadi. Bu jarayonda o'quvchilar o'z fikrlarini tushunchalar va so'zlar orqali bayon qiladilar. Amaliy tafakkur esa o'quvchilarda shakllangan ko'nikmalar, amaliy tajribalar yordamida aniq harakatlarni bajarishdan iborat faoliyatda namoyon bo'ladi. Diskursiv tafakkur tafakkurning kengaytirilgan shakli bo'lib, ichki kechinmalar, sezgilarning jadallashuvi, muammoning muayyan darajada anglanganligi, aniq bosqichlarning namoyon bo'lmasligi bilan xarakterlanadi. Reproductiv xarakterdagi tafakkur namunaga asoslangan tafakkurdir. Ijodiy tafakkur esa yangi natijalarga erishish, kashfiyotlar qilish imkonini beradi. Realistik tafakkur doirasida voqelikni aniq ob'ekti aks ettirish imkoniyati kengayadi. Autistik tafakkur esa ob'ektga emas balki affektga muvofiqligini ta'minlaydi. Tafakkurning mazkur turi o'quvchilarga o'z ixtiyorini qondirish, xissiy zo'riqishlar va bosimlarni baratrafi etish imkoniyatini taqdim etadi.

Mutafakkir ajdodlarimiz ta’lim jarayonida o‘quvchilarda tafakkurning barcha turlarini birday rivojlantirish orqali ularni aqliy tarbiyalashni nazarda tutganlar. Ushbu o‘rinda analitik fikrlash ko‘nikmasini shakllantirishning 3 ta muhim didatik shakllaridan foydalanganlar. Ular tushuncha, hukm va xulosadir. Shu maqsadda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tushunchalarni aniq idrok etish, asosli hukmlar va xulosalar chiqarish ko‘nikmasini shakllantirish talab etiladi. Bu jarayonda badiiy asarlardan olingan fragmentlar, muammoli savol va topshiriqlar, evristik vaziyatlar, loyiha va o‘yin texnologilardan foydalanish tavsiya etiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari Tabiiy fan (Siens), matematika, tasviriy san‘at, o‘qish, ona tili, texnologiya darslarida analitik fikrlash operesiyalarini bajarishga muvaffaq bo‘ladilar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda ularning bilim darajasi va tafakkurini aniq hisobga olish talab etiladi. O‘quv jarayonida o‘quvchilarda analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish maqsadida ular bilan turli o‘quv operesiyalarni bajarish lozim. O‘quv jarayoni natijalari esa muntazam nazorat qilinadi, o‘quvchilarda analitik fikrlash ko‘nikmalarining shakllanganlik darajalari oraliq, choraklik va yakuniy nazorat materiallari yordamida aniqlanadi. O‘qituvchilar o‘quvchilarda analitik fikrlash ko‘nikmalarining mavjud darajasini muntazam tahlil qilib bo‘shliqlarni aniqlab borishlari talab etiladi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad fikrlash faoliyatida mavjud bo‘lgan bo‘shliqlarni o‘z vaqtida korreksiyalash, ta’lim mazmunini boyitish va metodik ta’minotini rivojlantirishda iborat.

Zarur o‘quv materiallari yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish quyidagilarni talab qiladi.

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish mazmunini innovatsion yondashuvlarga tayangan holda boyitish.

2. O‘quv jarayonida o‘qituvchining o‘quvchilarda analitik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga oid faoliyati, xarakterini o‘zgartirish.

3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning analitik fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonda, ularning mantiqiy fikrlash, kreativ faollik ko‘rsatish, o‘z o‘zini tahlil qilish rivojlantirishlari uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratish kabilar.

Mutafakkir ajdodlarimiz ham o‘z pedagogik faoliyatlari davomida yoshlarda analitik fikrlash faoliyatini rivojlantirishning o‘zga xos pedagogik tizimini yaratishga muvaffaq bo‘lganlar. Ushbu tajribalarni ham ijodiy o‘zlashtirgan holda boshlang‘ich ta’lim tizimiga tatbiq etish pedagogikaning dolzarb masalardan biri hisoblanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R. O‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart sharoitlari. Metodik qo‘llanma. – T.: Bookmany print, 2023. – 69 b.
2. Safarova R. G. The role of analytical activity in the pedagogical process directed to the formation of creative thinking skills in students. International scientific and practical conference "the time of scientific progress", 2023 Warsaw, (Poland)
3. Xodjaye B. “Umumta’lim maktabi talabalarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish” Darslik. - T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017-yil,
4. Haydarov D.Sh. “Axborot ta’lim muhitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini loyihalash kompetensiyasini shakllantirish” // Xalq ta’limi jurnali. – Toshkent, 2021. – 3-son. – B. 55–57. (13.00.00, №17).